

AVALIAÇÃO DE ALTERAÇÕES NO USO E COBERTURA DA TERRA PARA DETECÇÃO DE QUEIMADAS NA REGIÃO DE PIMENTEL BARBOSA - MT UTILIZANDO ARQUITETURA VGG19 MODIFICADA

MATEUS FREIRE ROBERTO ¹

CLODOALDO DE SOUZA FARIA JUNIOR ²

JOÃO DOMINGOS AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA ³

JOSÉ GUILHERME MAGALINI DOS SANTOS DECANINI ¹

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus Presidente Epitácio

² Universidade Estadual Paulista (UNESP) – Campus Presidente Prudente

³ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus Catanduva

¹mateus.roberto@aluno.ifsp.edu.br, ²clodoaldo.souza@unesp.br, ³joao.pereira@ifsp.edu.br,

¹guilhermedecanini@ifsp.edu.br

A avaliação das variações nas mudanças de *Land Use and Land Cover* (LULC) permite uma análise abrangente de seus efeitos sobre os ecossistemas, a biodiversidade, o equilíbrio de carbono e os recursos hídricos, entre outros aspectos ambientais [1]. Essas mudanças influenciam as interações terra-atmosfera, o balanço de energia da superfície e o ciclo hidrológico, fatores vitais para o gerenciamento da agricultura, das florestas e dos recursos hídricos [2]. Diante das adversidades, os incêndios florestais surgem como um elemento volátil e ruinoso, capaz de transformar profundamente a paisagem [3]. Nesse contexto, o presente trabalho propõe uma abordagem de detecção de queimadas através de mudanças do LULC utilizando uma arquitetura *Visual Geometry Group* (VGG19) modificada de uma *Convolutional Neural Network* (CNN) [4]. A área de estudo em análise abrange uma Terra Indígena (TI) chamada Pimentel Barbosa pertencente ao estado do Mato Grosso (MT) situada entre os municípios de Canarana e Ribeirão Cascalheira. Essa região foi selecionada devido à sua forte atividade anual de queimadas, reconhecida por ter a maior atividade anual de queimadas do mundo, comumente chamada de “Arco do Desmatamento no Brasil” [5]. Para compor o treinamento do modelo, utilizou-se uma cena do sensor *Operational Land Imager* (OLI) presente no satélite *Landsat 8* de uma região distinta espacialmente e temporalmente da região de interesse para extração de 1000 imagens com dimensão de 36 x 36 pixels rotuladas, com 5 classes de cobertura da terra (“Água”, “Solo”, “Vegetação”, “Floresta” e “Agricultura”), utilizadas para treino, validação e teste do modelo construído na plataforma *Google Colab* utilizando a linguagem de programação *Python*. O conjunto foi dividido em 70% para treinamento, 20% para teste, e 10% para validação. Além disso, utilizou-se imagens obtidas pelo satélite *Sentinel-2* no ano de 2017 compreendendo períodos de pré-queima, queima e pós queima, da região de interesse. Para o pré-processamento das imagens, treinamento e validação do modelo foi utilizado a plataforma *Google Colab*, que conta com um processador *Intel Xeon* de 2,30 GHz, uma placa de vídeo *NVIDIA Tesla T4* de 16GB e 12 GB de memória *RAM*. A adaptação da arquitetura (Figura 1) se fez necessária, uma vez que a dimensão das imagens de 36 x 36 pixels era muito menor quando comparadas a entrada da VGG19 original, que por padrão recebe imagens com dimensões de 224 x 224 pixels. Isso prejudicava severamente o treinamento do modelo e suas métricas, pois a reamostragem da imagem resultava em interpolações e criação de dados que não refletem o real produto adquirido pelo sensor óptico. Para melhorar o desempenho do modelo, optou-se por remover o bloco de convolução inicial e final, reduzindo o número de blocos de 5 para 3, conforme apresentado na Figura 2. Ademais, para evitar o *overfitting* e melhorar a generalização do modelo, foram adicionadas à VGG19 adaptada camadas de *dropout*, regularização L2 e a função de ativação *Leaky ReLU*. Estas técnicas são utilizadas para melhorar a capacidade do modelo de generalizar a partir dos dados de treinamento, reduzindo assim o risco de *overfitting*. O *dropout* desativa aleatoriamente unidades durante o treinamento para evitar a dependência excessiva de unidades específicas. A regularização L2 penaliza pesos grandes no modelo para incentivar valores menores, reduzindo a complexidade do modelo. A função de ativação *Leaky ReLU* ajuda a mitigar problemas de saturação e melhora a capacidade do modelo de aprender características mais complexas. Foi realizada uma etapa de validação cruzada com $k = 5$, sendo k o número de testes realizados, em ambas as arquiteturas para avaliar o desempenho na generalização do modelo, e compará-las [6]. As métricas de desempenho, como *Precision*, *Recall*, *Accuracy*, *f1-score* também foram obtidas (Tabela 1). É importante destacar que a versão adaptada do VGG19 apresentou um aumento significativo de 20,90 pontos percentuais na métrica F1. Cabe ressaltar, que, o tempo de treinamento foi reduzido. Enquanto o VGG19 original levou 653 segundos para convergir, a arquitetura adaptada atingiu a convergência em apenas 204 segundos em 250 épocas para ambas as arquiteturas. Em resumo, a versão adaptada demonstrou uma taxa de convergência três vezes mais rápida que

a original, representando uma redução de 68,76%. Para a inferência da região de interesse, foi utilizada a abordagem de *Gradient-weighted Class Activation Mapping (GradCAM)* [7]. Essa técnica foi empregada com o objetivo de aumentar a confiabilidade das previsões feitas pelo modelo, destacando áreas específicas que influenciam na classificação. A eficácia da inferência da região foi evidenciada ao reconhecer as mudanças no LULC, conforme ilustrado na Figura 2. Na condição “Pré-queimada”, o modelo classificou a área como “Floresta”. Durante a queimada, houve diminuição da vegetação, e o modelo identificou-a como “Agricultura”. É possível observar que a degradação causada pela queimada consumiu grande parte da vegetação, o que levou o modelo a classificar a região como “Solo” no período de “Pós-queimada”. As mudanças no LULC nesse contexto, podem ser utilizadas como uma abordagem para identificar queimadas. É relevante observar que o *Grad-CAM* demonstrou que o modelo estava focando nas áreas corretas. Na condição de “Pós-queima”, a influência do solo exposto foi identificada pela rede, reforçando a confiabilidade do modelo proposto. É importante destacar que o treinamento e a validação do modelo foram realizados com imagens provenientes do sensor OLI presente no satélite *Landsat 8*. No entanto, a inferência na região de interesse ocorreu nas cenas obtidas pelo sensor presente no satélite *Sentinel 2*, em uma área diferente e em um ano distinto. Esse resultado evidencia uma boa capacidade de generalização do modelo. Este estudo apresenta uma abordagem para a detecção de queimadas, avaliando as alterações no LULC usando uma arquitetura VGG19 modificada. O estudo constatou que a VGG19 adaptada superou a arquitetura original em todas as métricas avaliadas, com um aumento significativo na métrica F1. Além disso, o modelo adaptado atingiu uma taxa de convergência três vezes mais rápida do que a original. Para pesquisas futuras, pretende-se utilizar imagens obtidas por drones. Por fim, considera-se o uso de câmeras multiespectrais e térmicas e a exploração de outras arquiteturas de rede neural, como *YOLO*, *U-net* e *SegNet*.

Figura 1 - Comparação da arquitetura VGG19 (a) e VGG19 adaptada (b).

(a) VGG19.

(b) VGG19 adaptada.

Fonte: Autor (2024).

Figura 2 - Inferência do modelo para o evento de pré-queimada, queimada e pós queimada.

Fonte: Autor (2024).

Tabela 1 – Comparação das métricas em porcentagem.

Arquitetura	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
VGG19	87,00	76,74	67,50	69,02
VGG19 Adaptada	95,962	89,36	88,90	88,92

Fonte: Autor (2024).

Palavras-chaves: LULC; Queimadas; *Grad-CAM*; *Sentinel 2*.

Referências

- [1] WANG, Y. et al. A review of regional and Global scale Land Use/Land Cover (LULC) mapping products generated from satellite remote sensing. **ISPRS J. Photogramm. Remote Sens**, v. 2023, n. 206, p. 311–334, 2023.
- [2] TARIQ, S.; NAWAZ, H. Impact of land use/land cover (LULC) changes on latent/sensible heat flux and precipitation over Turkiye. **Theor Appl Climatol**, 2023.
- [3] GAJENDIRAN, K.; KANDASAMY, S.; NARAYANAN, M. Influences of wildfire on the forest ecosystem and climate change: A comprehensive study. **Environmental research**, v. 240, n. Pt 2, p. 117537, 2024.
- [4] GIGLIO, L.; CSISZAR, I.; JUSTICE, C. O. Global distribution and seasonality of active fires as observed with the Terra and Aqua Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) sensors: GLOBAL FIRE DISTRIBUTION AND SEASONALITY. **Journal of geophysical research**, v. 111, n. G2, 2006.